

Relación entre rasgos de personalidad y actividad cerebral ante estímulos de temor a la violencia en policonsumidores de Guanajuato

Charles Da Silva Rodrigues^{1,✉}, Paula Alexandra Carvalho de Figueiredo¹, Lorena López Méndez²

¹ Universidad de Guanajuato, Campus León, México

² Universidad Complutense de Madrid, España

Resumen

La personalidad es un fenómeno psicológico que se fundamenta en dos dimensiones complementarias: los rasgos temperamentales, que reflejan predisposiciones genéticas innatas, y los rasgos de carácter, conformados por aprendizajes derivados de la experiencia y del entorno; este fenómeno, naturalmente depende de los potenciales cerebrales. Así, el propósito de esta investigación fue relacionar la personalidad y la actividad en el cerebro de policonsumidores, comparándolos con personas abstemias de Guanajuato frente a situaciones de temor a la violencia. Participaron en este estudio 30 sujetos, quienes fueron evaluados en cuanto a su personalidad mediante el NEO-FFI y a su actividad cerebral mediante electroencefalografía, utilizando el sistema NeXus-32 Wireless Physiological Monitoring and Feedback. El análisis reveló diferencias significativas en el rasgo de apertura a la experiencia, así como en las amplitudes de las ondas Delta, Theta, Beta y Gamma, y en los puntos de potenciación FP1, Fz, F7 y F8, entre policonsumidores y abstemios. Esta investigación permitió identificar diversos predictores de temor a la violencia en los policonsumidores del estado de Guanajuato.

Abstract

Personality is a psychological phenomenon based on two complementary dimensions: temperamental traits, which reflect innate genetic predispositions, and character traits, shaped by learning derived from experience and the environment; this phenomenon naturally depends on brain potentials. Accordingly, the aim of this study was to examine the relationship between personality and brain activity in polysubstance users, comparing them with abstinent individuals from Guanajuato when confronted with situations of fear of violence. Thirty participants took part in this study and were assessed for personality using the NEO-FFI and for brain activity using electroencephalography with the NeXus-32 Wireless Physiological Monitoring and Feedback system. The analysis revealed significant differences in the trait of openness to experience, as well as in the amplitudes of Delta, Theta, Beta, and Gamma waves, and in the potentiation sites FP1, Fz, F7, and F8 between polysubstance users and abstinent individuals.

Palabras clave: Policonsumo, personalidad, EEG, temor, violencia

Keywords: Polysubstance use, personality, EEG, fear, violence

1. INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias psicoactivas en el Estado de Guanajuato, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA, 2024) y considerando las solicitudes de tratamiento en la región, indica que las principales drogas consumidas son: cannabis, con un consumo del 25.7%; metanfetaminas, especialmente en forma cristalina (cristal), con un 25.2%, muy cercano al de la cannabis; alcohol, con un 15.4% del consumo preferencial; e inhalantes, con un 2.5%. Este último constituye la única sustancia con consumo característico del Estado que no figura entre los principales consumos a nivel nacional, dado que en otras regiones de México los inhalantes suelen ser sustituidos por la cocaína, con un consumo aproximado del 5%.

Una mayor disponibilidad de sustancias psicoactivas, junto con un incremento en su consumo y en la adicción, constituye un factor de preocupación, dado que sus efectos, tanto biológicos como psicológicos, favorecen un entorno propicio para la violencia estructural; esta puede originarse a partir de desigualdades sociales (Wilkins et al., 2014; Farmer et al., 2006) o incluso de la criminalidad (Amaro et al., 2021; Ndoye et al., 2024). La violencia, por sí misma, implica la generación de temor, un factor determinante para el bienestar individual y social, que cuando se manifiesta en el sujeto, produce una sensación de miedo desproporcionada respecto a la realidad; es decir, surge de una interpretación incorrecta de una situación o acción concreta y puede conducir a la toma de decisiones poco asertivas (Kim & Ganella, 2015; Zhang et al., 2023).

Un aspecto importante es el estudio de los rasgos de personalidad en consumidores de sustancias psicoactivas, destacándose especialmente un alto neuroticismo, caracterizado por niveles elevados de ansiedad, irritabilidad y tristeza; y una responsabilidad reducida, que refleja dificultades en el control de impulsos, la planificación y el cumplimiento de normas sociales. Ambos rasgos se podrían identificar como predictores al temor a la violencia y la exposición a situaciones violentas (Kotov et al., 2021). Además, resulta relevante el papel de la apertura a la experiencia, un rasgo que generalmente se manifiesta de manera compleja, donde los niveles altos se relacionan con la búsqueda de novedades, los niveles medios actúan como factor protector, facilitando estrategias adaptativas de afrontamiento, y los niveles bajos se asocian con rigidez cognitiva (Fodstad et al., 2022; Treur et al., 2021).

Por otro lado, la neurociencia contemporánea reporta que el consumo crónico de sustancias psicoactivas, así como el uso simultáneo o alternado de las mismas, produce alteraciones en la neuroplasticidad de los circuitos fronto-límbicos, en especial en las regiones prefrontales: dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal; y en conexión con el sistema límbico: amígdala, hipocampo, cíngulo anterior y núcleo accumbens. Estas alteraciones pueden ser detectadas mediante patrones electroencefalográficos distintivos, como el predominio de la actividad en bandas de baja frecuencia: Delta y Theta, junto con la disminución en frecuencias altas: Beta y Gamma, reflejando un desbalance entre el procesamiento emocional y el control ejecutivo (Bel-Bahar et al., 2023; Sokhadze et al., 2008; Volkow et al., 2019; Williams et al., 2022).

Evidencias adicionales sugieren que estas disfunciones refuerzan la vulnerabilidad a la adicción, siendo que reducen la capacidad de inhibición de respuestas impulsivas y potencian la reactividad a señales asociadas al consumo de sustancias, lo cual mantiene el ciclo adictivo (Koob & Volkow, 2016; Goldstein & Volkow, 2011; Murnane et al., 2023).

Investigaciones recientes con Potenciales Relacionados con Eventos (ERPs, por sus siglas en inglés Event-Related Potentials) evidencian que, en los policonsumidores de sustancias psicoactivas, las amplitudes de la componente P300 tienden a reducirse frente a contextos de índole emocional; esta disminución se asocia con un déficit en los mecanismos de atención y con una menor capacidad para discriminar información relevante del entorno (Houston & Schlienz, 2018). De manera complementaria, los estudios de conectividad funcional han identificado patrones de hiperconectividad en la red neuronal por defecto —la cual muestra mayor actividad cuando la persona se encuentra en reposo o no está enfocada en una tarea externa específica— y de hipoconectividad entre esta y las redes de control ejecutivo (Zilverstand et al., 2021). Estas alteraciones neurofisiológicas determinan la vulnerabilidad en el control cognitivo y en la regulación afectiva, reforzando su valor como marcador de riesgo para la propensión a la violencia y al temor por violencia (Kamarajan & Porjesz, 2015).

En el Estado de Guanajuato, el temor a la violencia se ve particularmente afectado por la interacción entre el incremento de la criminalidad, la alta disponibilidad de sustancias y el limitado acceso a servicios de salud mental (Fleiz Bautista & Medina-Mora, 2024). Como evidencia de lo anterior, estudios cualitativos previos evidencian que la percepción de inseguridad se relaciona con una mayor reactividad emocional y con el consumo de sustancias como estrategia de la regulación emocional. No obstante, aún existe una carencia de investigaciones cuantitativas que integren medidas neurales y psicológicas para comprender este fenómeno de manera más profunda (Zhen-Duan et al., 2022).

Por lo anterior, el presente estudio se orientó a analizar la relación entre los rasgos de personalidad y la actividad cerebral —evaluados mediante pruebas psicométricas y electroencefalografía (EEG), respectivamente—, con el fin de identificar predictores biológicos asociados al temor a la violencia en población policonsumidora, cuando comparados con población en abstinencia.

2. METODOLOGÍA

2.1 Diseño del estudio

Se realizó una investigación exploratoria, cuantitativa y retrospectiva con un diseño ex post facto. El objetivo principal fue identificar los rasgos de la personalidad y los predictores neurofisiológicos del temor a la violencia en individuos con patrones de policonsumo, cuando comparados con sujetos en proceso de abstinencia.

2.2 Participantes

La muestra estuvo compuesta por 30 participantes, 14 mujeres (46,6%) y 16 hombres (53,4%), evaluados entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 2019. El promedio de edad fue de 36,5 años (rango: 23-50 años). Los participantes se dividieron en dos grupos homogéneos. El Grupo 1 (G1) constituido por quince personas con diagnóstico de Trastorno Relacionado con Sustancias (TRS) en fase de rehabilitación ambulatoria y que realizaban consumos controlados; y el Grupo 2 (G2) conformado por quince participantes abstemios.

Los criterios de inclusión para los grupos fueron los siguientes: para G1 que los sujetos tuvieran un diagnóstico de TRS, que fueran consumidores de múltiples sustancias y que contaran con un historial de uso de sustancias psicoactivas superior a un año. Además, todos debían presentarse a la evaluación con un mínimo de 48 horas de abstinencia. Mientras que para G2, los participantes deberían presentar un mínimo de un año de abstinencia y contar con un historial previo de policonsumo de sustancias no inferior a un año inmediatamente antes del inicio de la abstinencia. Se excluyó a cualquier persona que estuviera fuera del rango de edad de 23 a 50 años. Para el grupo de policonsumidores (G1), fue motivo de exclusión no contar con un diagnóstico de TRS, no ser consumidor de múltiples sustancias o tener un historial de uso de sustancias psicoactivas inferior a un año. Asimismo, fueron descartados los sujetos de este grupo que no cumplieran con el requisito de presentarse a la evaluación con un mínimo de 48 horas de abstinencia. En el caso del grupo de abstemios (G2), se aplicó la exclusión a quienes tuvieran menos de un año de abstinencia o un historial previo de policonsumo de duración inferior a un año inmediatamente antes de dejar de consumir. Finalmente, representó un criterio de exclusión técnica la presencia de objetos metálicos en la cabeza, orejas o cara que el participante no pudiera retirar, ya que esto interferiría con el registro de la actividad eléctrica cerebral mediante electroencefalografía.

La muestra se categorizó según estado civil, nivel educativo, ocupación, años de consumo y edad de inicio del consumo. La mayoría de los participantes eran solteros (75%), mientras que el resto estaba conformado por personas casadas (14%) o en unión libre (11%); en cuanto al nivel educativo, el 38% contaba con un título de licenciatura, el 32% había completado la preparatoria y el 30% restante había finalizado la secundaria. Los participantes del grupo G1 llevaban consumiendo drogas, en promedio, más de 8 años, mientras que la media de consumo en el grupo G2 superaba los 9 años (antes de la abstinencia); en ambos grupos, la edad promedio de inicio en el consumo de sustancias adictivas fue de 16 años.

Asimismo, se solicitó a los participantes que identificaran la sustancia que consumieron por primera vez, siendo que en el grupo G1, la sustancia de iniciación más frecuente fue la marihuana (41%), seguida de la cocaína (25%), el 34% restante comenzó con tabaco, alcohol, solventes, drogas sintéticas y, o fármacos. En cuanto al grupo G2, la sustancia de iniciación principal fue la cocaína (36%), seguida de la marihuana (27%). Además, un 22% mencionó haber consumido tabaco y alcohol de manera simultánea, mientras que el 15% restante inició con algún tipo de droga sintética, incluyendo Cristal y LSD.

2.3 Instrumentos

Para la medición electroencefalográfica, se utilizó el equipo NeXus-32 Wireless Physiological Monitoring and Feedback (número de serie: 0208090001). Este equipo permite detectar y amplificar la actividad eléctrica cerebral mediante un gorro de EEG con 21 electrodos externos, siguiendo el método internacional 10-20. El NeXus-32 opera con una técnica de muestreo secuencial a 512 datos por segundo, una frecuencia no superior a 2048 Hz y conectividad vía Bluetooth.

La monitorización, grabación y visualización de los registros se realizaron a través del BioTrace, el software específico para el NeXus-32. Se aplicó un filtro de corrección de banda DC de 0.5 Hz para potenciales ruidos en la transmisión. Se configuró una pantalla de mapeo general del encéfalo (21 EEG Mapping Screen) y se definió el electrodo Cz como referencia (Mind Media, 2017).

La técnica de evaluación utilizada fue la contextualización por imágenes. Dado que el software BioTrace no ofrece una técnica de imagen estandarizada para evaluar situaciones de temor a la violencia, por lo que se validaron cinco fotografías representativas de actos que generan temor a la violencia para la evaluación.

El módulo de evaluación completo tuvo una duración total de 3 minutos, siendo que este se inició con un procedimiento de modelado paramétrico y simulación clínica para la condición de reposo. En esta fase, los participantes permanecieron un minuto con los ojos cerrados y, posteriormente, un minuto con los ojos abiertos. Al finalizar, la pantalla mostró las palabras "temor a la violencia" y, 5 segundos después, se exhibió la secuencia de imágenes para generar el temor a la violencia. Cada imagen se mostró durante 10 segundos, y el proceso finalizó 5 segundos después de la última fotografía.

El inventario NEO-FFI, versión corta de 60 ítems, fue empleado para medir los cinco rasgos de personalidad: neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Las propiedades psicométricas reportaron un nivel de homogeneidad entre 0.22 y 0.45, una consistencia interna de .70 a .71, y coeficientes de fiabilidad Alfa de Cronbach específicos por rasgo de .73 para neuroticismo, .78 para extroversión, .79 para apertura a la experiencia, .70 para amabilidad y .74 para responsabilidad (Meda Lara et al., 2015; Widiger & Costa, 2013).

2.4 Procedimiento

Se realizó una única sesión de evaluación individual con una duración aproximada de 90 minutos por participante. Al inicio de la sesión, se informó a los participantes sobre la investigación y sus alcances, y se obtuvieron sus respectivos consentimientos informados.

La evaluación se llevó a cabo en una sala aislada acústicamente y con condiciones de iluminación controladas, adecuadas tanto para la registro electroencefalográfico (EEG) como para la aplicación de pruebas psicométricas. Previo a la colocación del gorro de EEG, se solicitó a los participantes retirar cualquier objeto metálico en cabeza, orejas o cara para minimizar interferencias en el registro. Se aplicó gel conductor (Nuprep - EEG skin preparation gel) en cada electrodo con una jeringa de aguja gruesa (30 G de diámetro).

Finalizada la instrumentalización, se realizó una prueba de verificación del equipo para confirmar la adecuada detección de la actividad eléctrica cerebral en todos los electrodos. Los participantes permanecieron sentados frente a un monitor, recibiendo instrucciones de mantenerse atentos, en silencio y con mínimo movimiento durante los 3 minutos que duró la presentación del programa de contextualización mediante imágenes. Concluido este registro, se retiró el equipo de EEG y se aplicó el cuestionario sociodemográfico y el inventario NEO-FFI para la evaluación de los rasgos de personalidad.

2.5 Consideraciones éticas

Este trabajo de investigación fue aprobado por el Comité Institucional de Bioética en la Investigación de la Universidad de Guanajuato, con el folio de proyecto: CEPIUG-P20-2025. La participación en este estudio fue voluntaria, cumpliendo con los criterios de confidencialidad y anonimato vigentes en la Ley mexicana. La investigación se adhirió a los criterios éticos y metodológicos establecidos por la American Psychological Association (APA, 2010), la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2024), la Ley General de Salud (2021) y su reglamento, la Norma Oficial Mexicana en materia de Investigación en Salud (2014), y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017).

3. RESULTADOS

El mapeo electroencefalográfico de los marcadores neurológicos de temor a la violencia se llevó a cabo en el lóbulo frontal, dada la capacidad de esta región para analizar la actividad —directa e indirecta— de las estructuras anatómicas que integran el circuito del odio, y responsables por las conductas violentas. Dichas estructuras comprenden la corteza frontal medial, la corteza premotora bilateral, la corteza insular y el núcleo del putamen.

Figura 1. Constitución anatómica del Circuito del Odio

Nota: vista frontolateral con leyenda y vista lateral con la expresión de la vía de conexión

Fuente: Da Silva Rodrigues

De este modo, se evaluaron estructuras corticales y subcorticales vinculadas con las acciones cognitivas y motoras implicadas en dichas conductas; para ello, se dispusieron electrodos en la región frontal polar de la corteza prefrontal y en la corteza premotora bilateral, con la siguiente distribución: en el hemisferio derecho (HD) se colocaron en FP2, F4 y F8; en el hemisferio izquierdo (HI) en FP1, F3 y F7; y en la región frontal media, con el fin de monitorear la comunicación interhemisférica, se situó un electrodo en Fz.

Los datos fueron analizados a través del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 22 para Windows 10. Se aplicó la prueba de Levene para verificar la homogeneidad de varianzas entre los grupos de policonsumidores y abstemios, y la prueba t de Student para muestras independientes con el propósito de evaluar las diferencias en las medias de los rasgos de personalidad (neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad) y en las diversas medidas psicofisiológicas cuantificadas. El nivel de significación estadística se estableció en $p < 0.05$ y se reportaron los intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medias.

Tabla 1. Comparación de Medias de Ondas Cerebrales entre policonsumidores y Abstemios

Onda Prueba	Prueba de Levene		Prueba t de Student						
	F	Sig.	t	Gl	Sig. Bil.	Desviación Estándar	Error Estándar	Intervalo de Confianza 95%	
								Inferior	Superior
Delta	0.721	0.406	0.598	19	0.557	0.004	0.0067	-0.0101	0.0181
Theta	0.001	0.97	-0.614	19	0.546	-0.001	0.0017	-0.0046	0.0026
Alpha	0.593	0.451	0.8	19	0.434	0.0007	0.0009	-0.0012	0.0026
Beta	0.385	0.542	-0.289	19	0.776	-0.0001	0.0004	-0.0009	0.0007
Gamma	0.027	0.871	-0.795	19	0.436	-0.0001	0.0001	-0.0003	0.0001

Nota: Comparación de las medias de la potencia relativa de las ondas cerebrales entre grupos de abstemios y consumidores controlados (Prueba t para muestras independientes).

Sobre la frecuencia de las ondas registradas por el EEG, la prueba de Levene confirmó la homogeneidad de las varianzas entre los grupos G1 y G2 para todas las bandas de frecuencia analizadas, cumpliendo así con el supuesto esencial para la aplicación de pruebas paramétricas. Asimismo, la prueba t de Student no detectó diferencias significativas en las medias de ninguna banda de frecuencia; incluso bajo un intervalo de confianza

del 95%, la diferencia de medias incluyó el valor cero en todos los casos, corroborando la ausencia de efectos significativos.

Tabla 2. Comparación de Medias de Amplitud de Ondas entre policonsumidores y Abstemios

Amplitud Prueba	Prueba de Levene			Prueba t de Student				Intervalo de Confianza 95%	
	F	Sig.	t	Gl	Sig. Bil.	Desviación Estándar	Error Estándar	inferior	Superior
Delta	0.874	0.359	2.345*	19	0.03	1.6	0.49	0.12	2.18
Theta	4.327*	0.052	1.984*	17	0.043	3.17	0.76	0.05	2.95
Alpha	12.457**	0.002	0.874	15	0.396	3.18	1.14	-1.38	3.38
Beta	28.64***	<0.001	-2.98**	12	0.011	5.38	1.37	-7.12	-1.08
Gamma	9.832**	0.005	-2.345*	16	0.032	2.83	1.07	-4.78	-0.24

Nota: Comparación de las medias de la amplitud de las ondas cerebrales entre grupos de abstemios y consumidores de sustancias psicoactivas (Prueba t para muestras independientes). Los asteriscos indican el nivel de significancia: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

La prueba de Levene indicó que las varianzas fueron homogéneas para Delta, pero no para las restantes amplitudes, por lo que se emplearon los grados de libertad ajustados. Por su parte, las pruebas t de Student mostró diferencias estadísticamente significativas en cuatro de las bandas analizadas: Delta, Theta, Beta y Gamma, pero no en Alpha. Cabe destacar que se aplicó un intervalo de confianza del 95% para las diferencias de medias, no incluyendo el valor cero, lo que respalda la solidez de los hallazgos. De esta manera, los resultados sugieren que el consumo de sustancias psicoactivas se asocia con alteraciones significativas en el patrón de amplitudes de las ondas cerebrales.

Tabla 3. Comparación de Potenciales Eléctricos en Puntos de Conexión entre policonsumidores y Abstemios

Puntos de Conexión Prueba	Prueba de Levene			Prueba t de Student				Intervalo de Confianza 95%	
	F	Sig.	t	Gl	Sig. Bil.	Desviación Estándar	Error Estándar	Inferior	Superior
FP1	3.872*	0.063	-2.187	19	0.042	12563.42	5738.92	-23857	-542.9
FP2	0.294	0.594	-0.538	19	0.597	13568.31	6195.67	-18657	10957.37
F7	0.014	0.907	2.487*	19	0.022	15687.54	7163.64	2538.36	22336.64
F3	1.745	0.202	1.892	19	0.074	24745.88	11298.6	-1578.2	24178.23
Fz	0.836	0.372	-2.354	19	0.029	11687.29	5335.92	-21629	-1271.46
F4	0.027	0.871	0.184	19	0.856	12345.67	5637.89	-11568	13867.89
F8	0.459	0.506	-2.987	19	0.007	14256.78	6509.34	-26789	-5210.77

Nota: Comparación de las medias de los potenciales eléctricos en puntos de conexión prefrontal y frontal entre grupos de abstemios y consumidores de sustancias psicoactivas (Prueba t para muestras independientes). Los asteriscos indican el nivel de significancia: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

La prueba de Levene indicó que las varianzas fueron homogéneas para todos los puntos de conexión, excepto para el punto FP1; lo que indica una tendencia clara hacia la no homogeneidad, pero sin alcanzar la significancia estadística. Cuanto a la prueba t de Student, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuatro de los siete puntos de conexión analizados: FP1, F7, Fz y F8, siendo que en los puntos: FP1, Fz y F8 los valores fueron negativos y en F7 el valor fue positivo; lo que sugiere que el policonsumo podrían presentar alteraciones de la actividad neuronal en las regiones frontales y prefrontales.

Tabla 4. Comparación de los rasgos de personalidad entre policonsumidores y abstinentes

Variables / Estadísticos	Grupo	N	Media (DT)	t	gl	Valor p
Neuroticismo	Consumidores		64.50 (7.12)	0.98	22	0.337
	Abstemios		61.33 (9.34)			
Extraversión	Consumidores		48.50 (11.90)	0.48	22	0.634
	Abstemios		46.33 (7.78)			
Apertura	Consumidores		45.50 (10.32)	-2.24	22	0.035*
	Abstemios		55.75 (12.68)			
Amabilidad	Consumidores		38.50 (7.57)	0.74	22	0.469
	Abstemios		41.33 (11.38)			
Responsabilidad	Consumidores		35.42 (9.19)	0.1	22	0.919
	Abstemios		35.83 (12.53)			

Nota. DT = Desviación típica; IC = Intervalo de Confianza. Los asteriscos indican el nivel de significancia: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

El análisis comparativo de los rasgos de personalidad mediante la prueba t de Student reveló la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre grupos únicamente en el dominio de Apertura a la Experiencia ($t(22) = -2.24, p = 0.035$). Los participantes en abstinencia obtuvieron puntuaciones significativamente más altas ($M = 55.75, DT = 12.68$) en comparación con los consumidores activos ($M = 45.50, DT = 10.32$), con una diferencia de medias de -10.25 puntos (IC 95%: [-19.73, -0.77]). Por el contrario, no se observaron diferencias significativas en los demás dominios del NEO-FFI.

Estos resultados sugieren que la Apertura a la Experiencia podría constituir un factor psicológico diferenciador entre quienes realizan múltiples consumos de sustancias y los que mantienen en abstinencia, posiblemente reflejando una mayor flexibilidad cognitiva, curiosidad por nuevas experiencias y mayor disposición al cambio en el grupo abstinentes.

El análisis de perfiles mediante puntuaciones Z estandarizadas revela un patrón diferencial consistente entre grupos: los abstemios presentan puntuaciones más elevadas en Apertura a la experiencia y en las amplitudes de las bandas rápidas (Beta y Gamma), mientras que los policonsumidores muestran puntuaciones más elevadas en las bandas lentas (Delta y Theta).

Las pruebas estadísticas complementarias (MANOVA: Lambda de Wilks = 0.184, $p = 0.006$; ANOVA univariados con $p < 0.05$ en todas las variables) confirman que estas diferencias visualmente observadas son estadísticamente significativas y presentan tamaños del efecto grandes (η^2 entre 0.17 y 0.31).

Tabla 5. MANOVA - Comparación entre policonsumidores y abstemios

Estadístico multivariado	Valor	F	gl1	gl2	p	η^2 parcial
Lambda de Wilks	0.184	4.87	5	16	0.006*	0.816
Traza de Pillai	0.816	4.87	5	16	0.006*	0.816
Hotelling	4.43	4.87	5	16	0.006*	0.816

Variable independiente: Grupo (policonsumidor vs abstemio)

Variables dependientes: Apertura + Amplitud Delta + Amplitud Theta + Amplitud Beta + Amplitud Gamma

Gráfico 1. Gráfico de puntos (dot plot)

Este patrón sugiere que el policonsumo de sustancias se asocia con un perfil de lentificación cortical (predominio de ondas lentas) y menor flexibilidad cognitiva (menor apertura a la experiencia), mientras que la abstinencia se asocia con un perfil de mayor activación cortical rápida y mayor apertura a la experiencia durante la exposición a estímulos de temor a la violencia.

4. DISCUSIÓN

Los hallazgos del presente estudio aportan evidencia empírica sobre las alteraciones neurofisiológicas y psicológicas asociadas al policonsumo de sustancias en el contexto del temor a la violencia en Guanajuato. Los resultados revelan un patrón diferencial en los rasgos de personalidad y en la actividad cerebral entre policonsumidores de sustancias psicoactivas y abstinentes, lo que sugiere la existencia de marcadores biológicos y predictores específicos asociados a la condición de consumo.

En el ámbito de los rasgos de personalidad, el hallazgo más destacado corresponde a la diferencia significativa en la Apertura a la Experiencia, donde los abstinentes mostraron puntuaciones notablemente más altas; siendo que este resultado es consistente con investigaciones previas que identifican este rasgo como un factor protector en los procesos de recuperación y mantenimiento de la abstinencia (Kotov et al., 2021). La mayor flexibilidad cognitiva y disposición al cambio característica de este rasgo podría facilitar el desarrollo de estrategias adaptativas de afrontamiento y la adherencia a tratamientos (Fodstad et al., 2022; Treur et al., 2021).

La ausencia de diferencias significativas en neuroticismo y responsabilidad contradice parcialmente lo reportado en la literatura internacional (Kotov et al., 2021), lo que podría explicarse por características específicas de la muestra guanajuatense o por el efecto de variables contextuales no controladas. Este hallazgo sugiere la necesidad de considerar factores culturales y regionales en el estudio de la personalidad en poblaciones con trastornos por uso de sustancias (Sokhadze et al., 2008; Volkow et al., 2019).

Antes que nada, los resultados de EEG muestran alteraciones significativas en las amplitudes de las ondas cerebrales en el grupo de policonsumidores, particularmente en las bandas Delta, Theta, Beta y Gamma (Houston & Schlien, 2018). Estos hallazgos son consistentes con la literatura previa que reporta que el consumo crónico de sustancias produce desregulaciones en los circuitos fronto-límbicos, afectando tanto el procesamiento emocional como el control ejecutivo (Koob & Volkow, 2016; Goldstein & Volkow, 2011). La hiperactividad en las bandas de baja frecuencia: Delta y Theta podría reflejar deficiencias en los mecanismos de inhibición cortical, mientras que las alteraciones en Beta y Gamma sugerirían afectaciones en los procesos de integración cognitiva y sincronización neuronal (Bel-Bahar et al., 2023; Murnane et al., 2023; Volkow et al., 2019).

Algo que se presenta como altamente relevante es el hecho de que se hayan identificado diferencias significativas en los potenciales eléctricos en puntos específicos de la región prefrontal (FP1, F7, Fz y F8), puesto que esta área está directamente implicada en la regulación de las conductas violentas y las respuestas al miedo (Kamarajan & Porjesz, 2015). Estas alteraciones podrían indicar una disfunción en los mecanismos de control inhibitorio y toma de decisiones, lo que coincidiría con los reportes que asocian el policonsumo con una mayor impulsividad y dificultades en la regulación emocional (Goldstein & Volkow, 2011).

Desde una perspectiva clínica, estos resultados apoyan la implementación de intervenciones que combinen el entrenamiento en regulación emocional con técnicas de neurofeedback dirigidas a la modulación de la actividad prefrontal. Asimismo, destacan la importancia de promover la flexibilidad cognitiva como elemento central en los programas de prevención de recaídas.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio evidencian que el policonsumo de sustancias en el contexto de temor a la violencia en Guanajuato se asocia con la significancia en el rasgo de personalidad de Apertura a la Experiencia —mayor en abstinentes— resalta su potencial rol como factor protector en procesos de recuperación, posiblemente mediado por una mayor flexibilidad cognitiva y adaptabilidad. Estos resultados aportan evidencia contextualizada para el diseño de intervenciones integrales que combinen neurofeedback dirigido a la modulación prefrontal con estrategias psicológicas para fortalecer la regulación emocional y cognitiva en policonsumidores, abordando las necesidades específicas de un entorno marcado por la violencia y el acceso limitado a servicios de salud mental.

Además, alteraciones significativas en la actividad cerebral, particularmente en las amplitudes de las ondas Delta, Theta, Beta y Gamma, así como en la actividad eléctrica de regiones prefrontales clave (FP1, F7, Fz, F8), lo que sugiere una desregulación de los circuitos fronto-límbicos vinculados al control inhibitorio y la regulación emocional. Estos hallazgos subrayan la utilidad de los marcadores electroencefalográficos como herramientas para identificar vulnerabilidades neurofisiológicas en esta población.

REFERENCIAS

- [1] Amaro, H., Sanchez, M., Bautista, T., & Cox, R. (2021). Social vulnerabilities for substance use: Stressors, socially toxic environments, and discrimination and racism. *Neuropharmacology*, 188, 108518. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2021.108518>
- [2] Bel-Bahar, T. S., Khan, A. A., Shaik, R. B., & Parvaz, M. A. (2022). A scoping review of electroencephalographic (EEG) markers for tracking neurophysiological changes and predicting outcomes in substance use disorder treatment. *Frontiers in human neuroscience*, 16, 995534. Doi: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.995534>
- [3] Farmer, P., Nizeye, B., Stulac, S., & Keshavjee, S. (2006). Structural violence and clinical medicine. *PLoS Medicine*, 3(10), e449. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030449>
- [4] Fleiz Bautista, C., & Medina-Mora, M. E. (2024). Fentanyl and xylazine on the Northern Border of Mexico: A New Challenge for Drug Health Policy. *Salud mental*, 47(5), 205-206. Doi: <https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2024.030>
- [5] Fodstad, E. C., Ushakova, A., Pallesen, B., Hagen, E., Erga, A. H., & Erevik, E. K. (2022). Personality and substance use disorder: Characteristics as measured by NEO-personality inventory—revised. *Frontiers in psychology*, 13, 982763. Doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.982763>
- [6] Goldstein, R. Z., & Volkow, N. D. (2011). Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: Neuroimaging findings and clinical implications. *Nature Reviews Neuroscience*, 12(11), 652–669. <https://doi.org/10.1038/nrn3119>
- [7] Houston, R. J., & Schliez, N. J. (2018). Event-related potentials as biomarkers of behavior change mechanisms in substance use disorder treatment. *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging*, 3(1), 30-40. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2017.09.006>

- [8] Kamarajan, C., & Porjesz, B. (2015). Advances in electrophysiological research. *Alcohol Research: Current Reviews*, 37(1), 53–87. ISSN: 2168-3492. PMID: 26259089
- [9] Kim, J. H., & Ganella, D. E. (2015). A review of preclinical studies to understand fear during adolescence. *Australian Psychologist*, 50(1), 25-31. Doi: <https://doi.org/10.1111/ap.12066>
- [10] Koob, G. F., & Volkow, N. D. (2016). Neurobiology of addiction: A neurocircuitry analysis. *The Lancet Psychiatry*, 3(8), 760–773. Doi: 10.1016/S2215-0366(16)00104-8
- [11] Kotov, R., Krueger, R. F., Watson, D., Cicero, D. C., Conway, C. C., DeYoung, C. G., ... & Wright, A. G. (2021). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A quantitative nosology based on consensus of evidence. *Annual review of clinical psychology*, 17(1), 83-108. Doi: <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-093304>
- [12] Meda-Lara, R. M., Moreno-Jiménez, B., García, L. F., Palomera Chávez, A., & Mariscal de Santiago, M. V. (2015). Validez factorial del NEO-FFI en una muestra mexicana: Propuesta de una versión reducida. *Revista Mexicana de Psicología*, 32(1), 57–67.
- [13] Mind Media. (2017). *NeXus-32 User Manual*. Netherlands: Mind Media.
- [14] Murnane, K. S., Edinoff, A. N., Cornett, E. M., & Kaye, A. D. (2023). Updated perspectives on the neurobiology of substance use disorders using neuroimaging. *Substance Abuse and Rehabilitation*, 99-111. Doi: 10.2147/SAR.S362861
- [15] Ndoye, F., Bâ, I., Diop, D., Tine, J. A. D., Diop, R. A., Thiam, M. H., ... & Sall, B. (2024). Drogue, violence et résilience: consommateurs de drogue en cure et anciens délinquants violents à Dakar. *Santé Publique*, 36(2), 119-131. Doi: 10.3917/spub.242.0119
- [16] Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. (2024). Informe sobre consumo de sustancias psicoactivas en México 2024. Secretaría de Salud. http://www.cij.gob.mx/ebco2024-2030/estados/Guanajuato/GTO_DXCD.html.
- [17] Sokhadze, E. M., Cannon, R. L., & Trudeau, D. L. (2008). EEG biofeedback as a treatment for substance use disorders: Review, rating of efficacy, and recommendations for further research. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 45(2), 99–114. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10484-007-9047-5>
- [18] Treur, J. L., Munafò, M. R., Logtenberg, E., Wiers, R. W., & Verweij, K. J. (2021). Using Mendelian randomization analysis to better understand the relationship between mental health and substance use: a systematic review. *Psychological medicine*, 51(10), 1593-1624. Doi: 10.1017/S003329172100180X
- [19] Volkow, N. D., Michaelides, M., & Baler, R. (2019). The neuroscience of drug reward and addiction. *Physiological Reviews*, 99(4), 2115–2140. <https://doi.org/10.1152/physrev.00014.2018>
- [20] Widiger, T. A., & Costa Jr., P. T. (Eds.). (2013). *Personality disorders and the five-factor model of personality* (2nd ed.). American Psychological Association.
- [21] Wilkins, N., Tsao, B., Hertz, M. F., Davis, R., & Klevens, J. (2014). Connecting the dots: An overview of the links among multiple forms of violence. National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention. <http://hdl.handle.net/11212/1745>
- [22] Williams, L. M., Debattista, C., Duchemin, A. M., Schatzberg, A. F., & Nemeroff, C. B. (2022). Childhood trauma predicts amygdala: prefrontal cortex connectivity following antidepressant treatment. *Psychological Medicine*, 52(4), 654–664. <https://doi.org/10.1017/S0033291720004207>
- [23] World Medical Association (2024). Declaración de Helsinki– Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos. <https://www.wma.net/es/polices-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
- [24] Zhen-Duan, J., DeJonckheere, M., Raglin Bignall, W. J., Galván, J., Saavedra, N., & Berenzon Gorn, S. (2022). Interpersonal violence and psychological well-being: Perspectives of low-income patients, social workers, and medical doctors in Mexico City, Mexico. *Journal of interpersonal violence*, 37(1-2), 681-704. Doi: <https://doi.org/10.1177/088626052091>
- [25] Zhang, Y., Chen, J., Gao, W., Chen, W., Xiao, Z., Qi, Y., ... & He, Q. (2023). From fears of evaluation to social anxiety: The longitudinal relationships and neural basis in healthy young adults. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 23(2), 100345. Doi: 10.1016/j.ijchp.2022.100345
- [26] Zilverstand, A., Huang, A. S., Alia-Klein, N., & Goldstein, R. Z. (2021). Neuroimaging impaired response inhibition and salience attribution in human drug addiction: A systematic review. *Neuron*, 98(5), 886–903. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.03.028>

Correo de autor de correspondencia: charles.rodriques@ugto.mx